

YAHUDIYLIKDA AN'ANAVIY DAFN MAROSIMI

Jabborov Qaxramon Jaxongir o'g'li
O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti
+998919523662

Annotatsiya: Yahudiylar inson vafotni dinning muqaddas kitoblari va urf-odatiga ko'ra o'tkazadi. Mavzuda shu marosimlarni yoritishga harakat qilingan.

Kalit so'z: Kria, Tavrot, o'lim, qabr, dafn marosimi.

Yahudiylar urf-odatiga ko'ra vafot etgan yahudiyning oldiga o'lim to'shagida yotgan paytida uning oldiga yaqinlari va qarindoshlari yig'iladi. Yaqinlari va qarindoshlari o'layotgan insonning tilakarini bajarishi kerak bo'ladi. Insonning o'lganidan keyin yonidagilari birdaniga maxsus kiyimni kiyib, Shma ya'ni muqaddas matnni o'qiydilar. O'likning bosh tarafiga sham yoqib qo'yadilar. O'likning oldiga to' ko'milmaguncha bir kishi qolishi kerak va u psalmani o'qib turadi. Yahudiy jamoalarida o'lgandan keyin uydagi barcha suyuqliklarni to'kib yuborish an'anasi mavjuddir. Bu urf-odat qadimiy yahudiy odatlariga borib taqaladi. Buning ma'nosini o'lgandan keyin o'likning oldiga o'lim farishtasi kelishiga taqashadi. Shu ta'kidlab o'tish kerakki yahudiylarda o'lim farishtasi Malxemuves deb nomlanadi. O'limdan so'ng vafot etgan insonni yaqinlari yoki bo'lmasa maxsus kishilar dafn marosimiga tayyorlashadi. O'likni boshidan boshlab obdon yuvish talab etiladi va buni yuqoridagi kishilar amalga oshirishadi. O'likni yuvishda 20 litrdan kam bo'lmagan suv ishlatilishi talab etiladi. Yahudiy oilalarida vafot etgan odamning oldida gapirish man etiladi. Buning sababini murdaga nisbatan hurmatsizlik deb baholashadi.³⁹ Yahudiylarda vafot etgan insonga nisbatan qilinadigan ishlar hamma yahudiy jamoalarida ham bir xil emas. Masalan ba'zi bir jamoalaridan o'lik yuvilgandan keyin uning ko'ziga tuproq qo'yib qo'yishadi. Boshqa shu kabi yahudiy jamoalarida uning ko'zining ustiga tanga qo'yib qo'yilishi kuzatiladi. O'lgan insonga maxsus oq libos kiydiriladi.⁴⁰ Bu mato yoki libos Taxrixim deb nomlanadi. Bu libos oddiy va ortiqcha bezaklarsiz bo'ladi. Buning ma'nosi boy va kambag'al farqlanmasligi uchundir. Oyoq kiyim esa kiydirilmaydi. O'lgan insonni yaqinlari bezantirishi, bo'yantirishi mumkin. Lekin

³⁹ Ibtido. 3:3. Injil. Turkiya. "Muqaddas kitobni tarjima qilish jamiyati", 1996.

⁴⁰ Ibtido. 3:3. Injil. Turkiya. "Muqaddas kitobni tarjima qilish jamiyati", 1996

libosni ochib o'likning tanasiga turli xil suyuqliklarni surtish mumkin emas. Shuningdek o'likning ichini yorib, ichki organlarini olish ham mumkin emas. Lekin bunga bazi holatlarda ruxsat etiladi. Masalan agar inson qasddan oldirilgan bo'lsa, uning qanday, kim tomonidan o'ldirganini aniqlash maqsadida yorib ko'rilishi mumkin. Yoki boshqa holatlarda faqatgina yahudiy insonning hayotini saqlab qolish uchun kerakli organlarini ko'chirish mumkin. Har qanday holatda ham yahudiy jasadini yoqishlik mumkin emas. Yahudiylarni urf-odatlariga binoan ko'milishi. Vafot etgan yahudiyning oila a'zolari yoki qarindoshlari qabristonga tabutga solgan yoki maxsus libosga o'ralgan holatda qo'llarida yoki ulovda olib borishadi. Jasadni ko'mguncha ham o'ziga xos urf-udatlari mavjud. Jasadni tobutda qabrga kirgizishdan oldin tobutning ostidan bir bo'lgi olib tashlanadi yoki tobutdagi jasadning ustiga bir hovuch tuproq sepib qo'yish odati qabul qilingan. Bu odatning sababi Tavrotida "Sen tuproqdan yaralgansan va tuproqqa qaytasan" kabi keltirilganiga muvofiq tarzda qilinadi. Tobut oddiy qilib yasaladi va ichiga ortiqcha hech narsa solinmaydi. Tobut yopiq holatda qo'yiladi. Agar ochiq qoldirilsa vafot etgan inson xotirasiga haqorot deb qaraladi. Tobutning ustiga ham ichiga ham gul qo'yilmaydi. Jasad ko'milayotgan paytida maxsus matn o'qiladi va David psalmasi deb nomlanadi. Yoki bo'lmasa vafot etgan inson haqida biroz eslab o'tiladi. Vafot etgan yahudiyning yaqinlari boshqalardan ajralib turadigan maxsus Kria deb nomlangan motam kiyimini kiyishadi. Agar vafot etgan inson o'zini o'zi o'ldirgan bo'lsa yoki boshqa dinga o'tib ketgan bo'lsa yaqinlari unga atab motam libosi kriani kiyishmaydi. Yahudiylar dafn marosimini muhim hisoblaydilar.⁴¹ Bironbir yahudiy jasadini ko'milmasdan qoldirmaydilar. Agar biron bir dafn marosimini ko'rib qolishsa, yahudiy unga qo'shilishi va ma'lum vaqt ular bilan birga bo'lib turishi talab etiladi. Ko'mib bo'lingandan keyin qabr yonida boshqa so'zlarni so'zlash mumkin emas. Bu vafot etgan insonning yaqinlariga nisbatan hurmatsizlikni bildiradi⁴². Ko'mish ishlari tugaganidan keyin dafn marosimi qatnashuvchilari ikki qator bo'lib, bir birlariga yuzma-yuz holatda turib olishadi. Vafot etgan insonning qarindoshlariga taziya bildirib, o'rtalaridan o'tkazib yuborishadi. Qatnashuvchilar dafn marosimidan keyin qo'llarini yuvishadi, lekin odatlariga muvofiq artishmaydi. O'lgandan keyin jasadni o'lgan kunining o'zida ko'milishi talab etiladi. Lekin yahudiy shanba va bayram kunida vafot etsa

⁴¹ Turdimatova.I Ilmiy tahliliy axborot.\\ Toshkent islom universiteti. 2013. 2-son. 40-B.

⁴² Turdimatova.I Ilmiy tahliliy axborot.\\ Toshkent islom universiteti. 2013. 2-son. 40-B.

ham bu kunlarda dafn etilmaydi. Bundan boshqa ba'zi holatlarda ham istisnolar bor. Masalan, yahudiy boshqa shahar yoki davlatda vafot ergan bo'lsa, uni qaytarish vaqtida yoki vafot etgan insonning yaqinlarini kutib turish kabi holatlarda ham kuzatiladi. Bu holatlardan boshqa hech qanday holatda jasadni dafn etmasdan ushlab o'tirishmaydi. Yahudiylarning qabri. Qabristonda dafn etilayotgan paytda, agar bo'sh joy topilmasa shartli ravishda eski, jasadi chirib bo'lgan qabrga qo'yiladi. Bunda eski jasadning ustiga 60 sm qalinlikda tuproq to'ldiriladi va yangi tobut uning ustiga qo'yiladi. Kamdan kam holatlarda boshqa din vakillari jasadi yahudiy qabristoniga qo'yilgan bo'lsa, yoki aksincha, yahudiy jasadi boshqa din vakillariga tegishli bo'lga qabristonga qo'yilgan bo'lsa, bu ikki holatda ham bu qabrlar boshqalardan ajratilib o'rab qo'yilishi talab etiladi. Qabrning ustiga ko'pincha yassi shaklga ega bo'lgan vertikal holatdagi tohlar o'rnatiladi. Matseva deb nomlanuvchi bu toshlarga vafot etgan yahudiyning ismi-sharifi, yashagan yillari va epitafiyalar ivrit tilida yozib qo'yiladi. Milliy an'anasiga muvofiq ravishda qabrtoshga shakliiy ramzlari hisoblanmish olti burchakli yulduz va yetti sham tasviri ya'ni menora tushiriladi.

Qabrlar juda ham bezatilmaydi, maqbaralar qurilmaydi. Qabristonda inson rasmlari va haykallari o'rnatilmaydi. Hayvonlarning tasvirlariga, gullarga va ma'lum belgilarni qo'yishga ruxsat beriladi. Yahudiylikda motam vafot etgan yahudiy xotirasiga faqatgina uning oila a'zolari motam qilishadi. Bular farzandlari, ota-onasi, xotini yoki eri, hamda aka- singillari bo'lishi mumkin. Dafn marosimidan so'ng birinchi bo'lib motamdagilarga vafot etgan insonning do'stlari, yaqinlari va qarindoshlari ovqat olib kelishadi. Bu toifadagilar uchun motamdagilar bilan salomlashish va birinchi bo'lib gap boshlash mumkin emas. Dafn marosimidan keyingi birinchi yetti kunlik shiva deb nomlanadi. Bu vaqtda motam tutganlar uchun bir qancha cheklovlar bor. Bular uydan chiqmaslik, Tavrotni o'rganmaslik, ish qilmaslik, o'yin- kulgu qilmaslik, cho'milmaslik, soch-soqol va tirnoqni olmaslik, kosmetik vositalardan foydalanmaslik kabilardir. Shuningdek, motamdagilar uydagi surat va ko'zgularni berkitib qo'yishadi. Shololim – motam davri o'z ichiga shivadan keyingi 23 kunni oladi. Bu davrda cheklovlar shivadagi kabi qattiq bo'lmaydi.⁴³ Masalan, yuvinishga ruxsat beriladi faqat sovuq suvdagina bo'lsa, kiyimlarni almashtirishga ham ruxsat bor. Lekin ba'zi odatlar saqlanib qoladi. Soch-soqol olmaslik, to'y va tadbirlardan uzoqroqda yurish kabilardir. Shuningdek,

⁴³ Ravvin Yosef Telushken Еврейские ценности

motamdagi inson doimiy qatnaydigan sinagogasini o'zgartirishi ya'ni boshqa sinagogaga borishi kerakdir. Ota yoki onasi vafot etgan bo'lsa motam davri shlolim tugagani bilan tugab qolmaydi. Motam 12 oy davom ettiriladi. Motamdagi cheklovlar turaveradi. Lekin qattiq bolmaydi.

Yahudiylik ta'limotiga ko'ra, jannatda va jannatdagilarga o'lim yo'qdir. Aynan ilk sodir etilgan gunoh sababli Odam va Havvo avlodlariga o'lim paydo bo'ldi deb, ta'kidlashadi. Yahudiylarda inson o'limidan keyin jannatga sazavor bo'lishi holati bilan tavsiflanadi. Tavrotda jannat Adan nomi bilan atalib, uning sifatlari bayon etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Turdimatova.I Ilmiy tahliliy axborot.\\ Toshkent islom universiteti. 2013. 2-son. 40-B.
2. Ibtido. 3:3. Injil. Turkiya. "Muqaddas kitobni tarjima qilish jamiyati", 1996.
- 3.Ravvin Yosef Telushken "Еврейские ценности".